

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиева Нодира ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ МОҲИЯТИ ВА УНИНГ ТАРИХИЙ НЕГИЗЛАРИ: АНЪАНАЛАР ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	4
2. Акулич Мария, Ильина Илона, Семёнов Максим ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
3. Валижон Ишқуватов ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ВА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ.....	25
4. Норқулов Хусниддин, Жуманов Шерзод ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ ВА УНИНГ НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ БАЗАСИ ТАКОМИЛЛАШУВИ МАСАЛАЛАРИ.....	34
5. Мохира Холиқова ПОСТИНДУСТРИАЛ ТАМАДДУН ДИСКУРСИДА ЖАМИЯТ ВА ШАХСНИНГ КОНЦЕПТУАЛ МУАММОЛАРИ.....	45
6. Файзулла Толипов ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯЛАШ ВА ЁШЛАР БАНДЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	54
7. Комил Каланов, Ўткир Келдиёров “ОҒЗАКИ ТАРИХ” УСУЛИ ВА УНИНГ МИКРОСОЦИОЛОГИЯДА ТУТГАН ЎРНИ.....	64
8. Шодиев Нурали ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИ.....	74
9. Дилшода Назарова ЖАМИЯТДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	87
10. Kayumova Aziza ИБН ХАЛДУН ТАЪЛИМОТИДА ДИН ВА ИЖТИМОИЙ ҲАЁТ УЙҒУНЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК АСОСЛАНИШИ.....	94
11. Нодир Ахмедов, Шахноза Рашидова ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ.....	105
12. Хожиев Завқиддин СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ.....	115

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ахмедов Нодир Хатамович

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
катта ўқитувчиси, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
e-mail: axmedov2020@mail.ru

Рашидова Шахноза Баходировна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
ўқитувчиси, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
e-mail: shaxnoza2804@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ИЛМИЙ ЎРГАНИШДА РЕТРОСПЕКТИВ ЁНДАШУВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6628864>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада тарихий тараққиётнинг турли давлари ва формациялари шароитида кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиш хусусиятлари ретроспектив динамикада ўрганилди. Бунда, антик давр шарқ ва ғарб мутафаккирлари ҳам илк ёзма манбаларда тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши, тадбиркорлик ва анъанавий турмуш тарзи кесимида таҳлил қилинди. Фаолиятнинг мазкур турига таъсир этувчи ижтимоий-маданий омиллар Гомер, Платон, Аристотель асарларида келтирилган тарихий фактларга таяниб хулосаланди. Ўзбекистонда тадбиркорликда социал мобиллик омили, кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиш хусусиятларини алоҳида ўрганишда зардуштийликнинг муқаддас китоби «Авесто»га таянилди. Шунингдек, турли давларда яшаб ижод этган фан ва давлат арбоблари, Абу Наср Фаробий, Алишер Навоий, Амир Темур ва темурийлар бошқаруви даврийлик хусусиятлари билан боғлаб ўрганилди. Замонавий тараққиёт шароитида мамлакат ижтимоий-иқтисодий тараққиёти йўлида фаолиятнинг ушбу турининг ижтимоий зарурияти очиб берилди.

Калит сўзлари: савдо-сотик, тадбиркорлик, қадимги деҳқончилик, ўрта синф, бизнес субъекти ва объекти, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш, социал мобиллик.

Ахмедов Нодир Хатамович

Доктор философии по социологическим наукам (PhD),
старший преподаватель кафедры социологии Национального
университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека
e-mail: axmedov2020@mail.ru

Рашидова Шахноза Баходировна

Доктор философии по социологическим наукам (PhD),
преподаватель кафедры социологии Национального
университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека
e-mail: shaxnoza2804@gmail.com

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье в ретроспективной динамике исследуются особенности развития малого бизнеса и предпринимательства в разрезе разных периодов и формаций исторического развития. В то же время древневосточные и западные мыслители античного периода также анализировались в первых письменных источниках с точки зрения развития предпринимательской деятельности, предпринимательства и традиционного образа жизни. Социокультурные факторы, влияющие на этот вид деятельности, были обобщены на основе исторических фактов, представленных в произведениях Гомера, Платона, Аристотеля. При изучении факторов социальной мобильности в сфере предпринимательства, малого бизнеса и развития предпринимательства в Узбекистане священная книга зороастризма опиралась на Авесту. Также изучались ученые и государственные деятели, жившие и работавшие в разные периоды, Абу Наср Фароби, Алишер Навои, Амир Темура и правление Тимуридов. В условиях современного развития выявлена социальная необходимость данного вида деятельности для социально-экономического развития страны.

Ключевые слова: торговля, предпринимательство, древнее земледелие, средний класс, хозяйствующий субъект и объект, поддержка инновационных идей и технологий, социальная мобильность.

Akhmedov Nodir Khatamovich

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD),
Senior Lecturer at the Department of Sociology, National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
e-mail: axmedov2020@mail.ru

Rashidova Shakhnoza Bakhodirovna

Doctor of Philosophy in Sociological Sciences (PhD),
Senior Lecturer at the Department of Sociology, National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
e-mail: shaxnoza2804@gmail.com

RETROSPECTIVE APPROACH IN THE SCIENTIFIC RESEARCH OF ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

In this article, in retrospective dynamics, the features of the development of small business and entrepreneurship are studied in the context of different periods and formations of historical development. At the same time, the ancient Eastern and Western thinkers of the ancient period were also analyzed in the first written sources in terms of the development of entrepreneurial activity, entrepreneurship and the traditional way of life. Sociocultural factors influencing this type of activity were summarized on the basis of historical facts presented in the works of Homer, Plato, Aristotle. When studying the factors of social mobility in the field of entrepreneurship, small business and entrepreneurship development in Uzbekistan, the sacred book of Zoroastrianism relied on the Avesta. Also studied scientists and statesmen who lived and worked in different periods, Abu Nasr Farobi, Alisher Navoi, Amir Temur and the reign of the Timurids. In the conditions of modern development, the social necessity of this type of activity for the socio-economic development of the country has been revealed.

Key words: trade, entrepreneurship, ancient agriculture, middle class, business entity and object, support for innovative ideas and technologies, social mobility.

КИРИШ.

Ўзбекистонда қадимдан тадбиркорлик кишилар турмуш тарзининг ажралмас қисми сифатида шаҳарлашган ўтроқ аҳоли орасида оммалашган фаолият тури бўлиб келган.

Мамлакатимиз ҳудудида қадимги даврларда тадбиркорлик билан шуғулланиш ҳақидаги маълумотлар зардуштийлик дини билан боғлиқ. Зеро, ўз даврида Зардушт ислоҳоти фақат диний эмас, балки хўжалик ва ижтимоий мақсадларга эришиш учун ҳам қаратилгандир. Зеро, тадбиркорлик ижтимоий муносабат тури сифатида айнан, ушбу диний таълимот меъёрлари асосида тартибланган.

АСОСИЙ ҚИСМ.

Бизга маълумки тадбиркорлик фаолиятига хос қатор ҳодисалар бу айрбошлаш, пул, нарх, савдо, тушум, ссуда фоизи Хамураппининг тош битикларида тилга олинса-да, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти қурилмасининг таҳлили антик давр тафаккурига хос эди. Мазкур таҳлилда хўжалик юритиш тажрибасининг умумлашган моделини ҳосил қилишда меҳнат фаолияти ётди.

Қадимги Юнонистонда эса савдо сотиқ давлат назоратида бўлиб, ишбилармон кишилар ўз даврида молиявий ва кредитлаш хизматини юритган. Юнонистон тадбиркорларининг ташаббускорлиги боис, антик жамиятларда тараққиёт дажарасига ҳамоҳанг равишда тадбиркорлик фаолияти концепцияси мазмун-моҳиятан эволюцион ривожланиш босқичларидан ўтди. Бу борада ўз даврида ижод этган мутафаккирларнинг асарларида келтирилган фикрлар гувоҳлик беради. Хусусан, Гомер поэмаларида меҳнат фаолияти ёт нарсани ўзлаштириш тариқасида таърифланган бўлса, Гесиод ишларида кишининг меҳнат фаолияти хулқ-авторнинг меъёрлаштирилган модели сифатида тартибланган бўлади.

Афиналик Ксенофонт қарашларида эса моддий манфаатдорлик ва фалсафий қарашлар уйғунлаштирилди. Бу мулкий муносабатларнинг когнитив ривожланиш асосларини ишлаб чиқилишига туртки берди. Ксенофонт фикрига кўра хўжалик – бу яхлит организм. Демак, у нафақат иқтисодий бирликларни қамраб олади, моҳиятан ушбу фаолият турининг тартиби ва меъёрларини англатади.

Антик давр мутафаккирларидан Аристотель (мил. авв. 384-322 йй) тадбиркорлик фаолиятини жамиятнинг ижтимоий мувозанатига таъсири нуқтаи назаридан таҳлил қилар экан, унингча «адолатли давлатда» ҳатто деҳқонлар ва ҳунармандлар хусусий мулк эгаси бўлиши мумкин. Аристотель ғояларидан келиб чиқсак, жамиятда ижтимоий қатламлар, давлат ва сиёсий бошқарув, мулкий тафовут, иқтисодий муносабатлар ва жамият барқарорлиги ўртасидаги узвий алоқадорликда ривожланади.

Ушбу даврда шаклланган тадбиркорлик анъаналари Платоннинг ижтимоий-иқтисодий таълимотларида яққол ифодаланган. Ушбу мутафаккир ўз даври тадбиркорлигининг жамият, давлат ва ижтимоий муносабатлар кесимида таҳлил қилиб, тадбиркорлик фаолияти қонун орқали тартибланиб туриши шартлиги ғоясини илгари сурди. Зеро, бундай чора тадбирлар нарх навони меъёрлаштириб туради.

Антик даврда тадбиркорлик ва кичик бизнес гуркираб ривожланган қадимги давлатлардан бири бу Рим эди. Қадимги Римда кийим-кечак тикиш корхоналари, уй-рузғор буюмлари ва қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналари бор эди. Ушбу корхоналарнинг аксарияти римлик бадавлат хонадонларга хос хусусий мулк бўлиб, улар тадбиркор-хўжайинлар томонидан ривжлантирилди. Рим тадбиркорлари фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва молиялаб туришда ўз даври учун йирик банк муассасалари фаолият юритди.

Аммо қадимги давр мутафаккирларининг ижтимоий қарашларида интеллектуал элита фаолияти тадбиркорлик билан қиёслама таҳлилда сўнггисига нисбатан бирмунча негатив қарашлар шаклланган. Фикримизча, бундай муносабатни куйидаги икки омил билан изоҳлаш мумкин:

Биринчидан, антик даврда жамиятнинг юқори табақаси саналган нуфузли озод инсонларнинг савдо-сотиқ ва ҳунармандчилик билан шуғулланиши қораланган. Бу асосан, мутъе қатлам вакилларининг кун кўриш усули саналган. Шу сабабли, ўз даврида тадбиркорликнинг оммалашган шакли савдогарлик ва ҳунармандчиликка фаолият тури сифатида паст назар билан қараш одатий бўлган.

Иккинчидан – тадбиркорлик пайдо бўлган дастлабки даврлардан у ёки бу манфаатли эҳтиёжларни қондириш, соф даромад топишга қаратилган фаолият тури сифатида оммалашиб

борди. Тарихий даврларда тадбиркорликнинг яна бир шакли судхўрлик боис, жамоатчиликда бундай тадбиркорларга нисбатан ишончсизлик туйғуси шаклланди.

Ўрта асрларда меҳнат тақсимотининг ривожланиб бориши, мулкый тенгсизлик, табақаланишнинг кучайиши муносабати билан тадбиркорлик соф даромад манбаига эга бўлишда алоҳида фаолият тури сифатида яққол кўриниш касб этиб борди. А.Гаркавец кўрсатишича, бу борада бизга аниқ маълумотларни берувчи илк манбалардан бири Марко Полонинг ўз сўзлари билан ёзилган «Дунёнинг турфа хиллиги ҳақида китоб»и бўлиб, унда келтирилишича саёҳатчининг «кредитлаб турувчи ҳомийси» бўлган. Бу бадавлат тадбиркор инсон саёҳатчининг сафар харажатлари ва моддий таъминотини қоплаб турган. Ўз ўрнида, Марко Поло саёҳатлари ва кашфиётларидан орттирган даромадини ўша тадбиркор-кредитловчи ҳомийси билан тенг тақсимлаган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ўрта асрларда тадбиркорлик соҳалари антик даврга нисбатан янада кенгайди. Хусусан, бу даврда йирик қурилиш ва ишлаб чиқариш соҳаси тадбиркорларнинг катта даромад манбаига айланди. Улар бу маънода нафақат тадбиркорлик, балки, менежерлик вазифасини ҳам ўтаганлар. Чикаго мактаби вакили Б.Хозелицнинг кўрсатишича, ўрта асрда руҳоний шахс том маънодаги тадбиркор бўлиб, улар катта кўламли архитектура қурилиш ишларини амалга оширган, қасрлар, фортлар ва бошқа ижтимоий аҳамиятли иншоотларни қурдирган.

Ўрта аср шаҳарларида икки хил турдаги тадбиркорлар шаклланди. Биринчи турдаги тадбиркорлар майда капитал эгалари бўлди. Булар кўчма савдогарлар, кичик раста эгалари, кўча сотувчилари бўлиб, улар маҳаллий бозорларда фаолият юритган. Ушбу тадбиркорлар мустақил ҳунармандларнинг гильдиялари ва цехлари аъзолари эди. Тадбиркорликни қўллаб-қувватлашда ўз ўзидан ташкилланиб ишловчи гильдиялар ва бирлашмалар янги тадбиркорлик корхоналарини ташкил қилишда кўмаклашган.

Кичик тадбиркорлар ўз хўжалигини яқка ҳолда мустақил юритган бўлсалар, савдогарлар эса уч турдаги келишув асосида бирлашиб фаолият юритган. Биринчи турга мувофиқ тадбиркорнинг яқин ҳамкорларидан бири тадбиркорлик объектига (корхона) шахсан пул тикади ва фойданинг $\frac{3}{4}$ қисмига давогарлик қилади. Бунда тадбиркор ташаббускорлик кўрсатиб корхона фаолиятини ишга туришиб олади ва фойданинг $\frac{1}{4}$ қисмига эгалик қилади.

Иккинчи тур келишувга мувофиқ, шериклардан биттаси капиталнинг катта қисмини тикади. Иккинчиси эса, етишмаётган маблағни қоплайди. Бундай келишувга мувофиқ олинган соф даромад уларнинг ўртасида тенг тақсимланади.

Келишувнинг учинчи турида шерикларнинг барчаси тенг миқдорда капитал киритади ва фаоллик кўрсатади. Ушбу келишув тури аксарият италия оилавий тадбиркорликка хос бўлиб, шу тариқа улар сезиларли миқдорда даромад тўлашга муваффақ бўлади.

Тадбиркорлик фаолиятининг назарий асосларини шаклланиши ижтимоий-иқтисодий билимни шаклланган ва дунёни фалсафий англаш таъсирида кечди. Кейинчалик мумтоз фалсафий онтологиянинг иқтисодий йўналиши негизида пайдо бўлган «меҳнат-капитал-мулк» учлиги жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг бош йўналишларини шакллантирди.

XVIII асрдан рискни амалга ошириш имкониятига эга шахслар сифатида тадбиркорлик фаолияти диққат марказида бўлди ва илмий тадқиқотларнинг янги йўналишга асос солинди. Ушбу йўналиш тадбиркорликни илмий тавсифланишида биринчи тизимлаштирилган ёндашув сифатида тадбиркорлик ҳақидаги назарий ва концептуал тасаввурларнинг йиғиндисидан ҳосил бўлди. Тадбиркорликнинг илмий ўрганилишида ушбу йўналишнинг танилган вакилларида бири Ричард Кантильон (1680-1734) фаолият тури сифатида таваккалчилик ва мавҳум вазиятларда амалга оширилиши ҳақидаги ғояларни илгари сурди. У илк иқтисодчи олим сифатида тадбиркорликка илмий ёндашувларини «Савдонинг табиати ҳақида умумий қарашлар» эссесида амалга оширди ва илмий истеъмолга «тадбиркор» (фр. entrepreneur – «воситачи») атамасини киритди. Ушбу асарда муаллиф тадбиркорнинг жамият ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги ролини кўрсатиб, айнан тадбиркор ташаббуси ва меҳнати эвазига жамиятда ишлаб чиқариш ва айирбошлаш содир бўлишини илмий асослади. Унинг фикрига кўра, тадбиркор фаолиятининг таянч хусусияти риск саналади. Бировнинг маҳсулотини ўрнатилган ва барчага маълум нархда сотиб олиб, уни

қимматроқ сотиш истаги тадбиркорга хос бўлган энг катта риск саналади. Риск ўз ўрнида, мавхум бозор шароитига қарши курашиш мақсадида тадбиркорни турли «тадбир»ларни қўллашга ундайди.

Шотландиялик иқтисодчи олим Адам Смитнинг (1723-1790) «Халқлар бойлигининг табиати ва сабаблари ҳақида тадқиқотлар» асарида тадбиркорни авваломбор, капитал эгаси сифатида тавсифлайди. Мос равишда businessman (инг. ишбилармон, тадбиркор) – атамаси илк бор Англияда шаклланган янги мулкдорларга нисбатан қўлланилиб бошланди. А.Смит бизнесни таърифлар экан, унингча, тадбиркор соф фойда олиш учун муайян тижорат ғоясини амалга ошириш мақсадини кўзловчи таваккалчи-мулкдор инсон сифатида гавдаланади. Аммо, тадбиркор ўзининг шахсий меҳнати билан иш жараёнида бевосита иштирок этади. Ўз манфаатлари йўлида ғояларини амалга ошириб борар экан тадбиркор иқтисодий рискка дуч келади. Бу риск аксарият ҳолатларда даромад олиш истаги билан шартланади.

Зардуштийликнинг муқаддас китоби «Авесто»нинг «Вандидод» қисми, 4 фаргард, 24-35 бандларида кўрсатилишича, мулкий муносабатлар, товар-пул айрбошлаш жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишида асос сифатида олинган [1, - Б. 227]. «Авесто» нафақат диний балки, халқлар тарихидан сўзловчи манба бўлиб унда халқларнинг деҳқончилик ва чорвачилик билан шуғулланганликларидан ҳам дарак беради. Жумладан, жамиятнинг таркибий тузилиши тўғрисида бир қатор фикрлар ёзилган [2, - Б. 25-26]. Демак, тадбиркорликнинг асосида ётувчи мулкий муносабатлар мамлакатимизда қадимдан тартибланган фаолият тури сифатида аҳолининг ижтимоий фаровонлигига хизмат қилиб келган.

Бунга туртки бўлган омиллардан бири Мавороуннахр савдо ва транзит йўллар кесишмасида жойлашганлиги бўлиб, савдо-сотиқ ва оилавий хунармандчилик асосида турли давлатлар билан маҳсулот айрбошлаш ривожланиб келган. Хусусан, тарихий манбаларда милoddан аввалги III-II минг йилликларда Марказий Осиё ҳудудида яшовчи халқларни Месопотамия, Эрон, Миср, Ҳиндистон каби ўз даврида ривожланган давлатлар билан боғлаб турган муҳим савдо йўли «ложувард йўли» ҳақида кўплаб маълумотлар учрайди [3]. Ушбу савдо йўли орқали ўрнатилган ижтимоий-иқтисодий муносабатлар замирида эса тадбиркор инсонларнинг ижтимоий фаоллиги ётган.

Мамлакатимизда милoddан аввалги II асрдан бошлаб тадбиркорликнинг гуркираб ривожланишига 12 минг км. узунликдаги Хитойни Осиёнинг турли давлатлари билан узвий боғлаб турган «карвон йўли» – Буюк Ипак йўлининг тарихий аҳамияти катта бўлди. Ушбу карвон йўли орқали нафақат ташқи, балки ижтимоий-иқтисодий ва маданий муносабатлар мисли кўрилмаган даражада ривожланиб борди. Милoddан аввалги II асрда пайдо бўлиб, XVI асрга қадар узлуксиз фаолият кўрсатган ушбу карвон йўли, Марказий Осиёда жойлашган давлатларнинг ижтимоий-иқтисодий фаровонлиқда яшашига туртки берган. Қимматбаҳо юклари билан ушбу йўл орқали мамлакатга хорижий удабурон, бадавлат савдогарлар, тадбиркорлар кириб келган, маҳаллий тадбиркорлар эса халқаро даража ўз маҳсулотларини сотиш имконига эга бўлган. Шу орқали мамлакатга хорижий янгиликлар кириб келган.

IX-XII асрларда Мавороуннахрнинг халқаро маданий алоқалари кенгайиб, савдо сотиқ, иқтисодий-маданий алоқалар барча ҳудудларни қамраб олди. Бунда нафақат Хитой балки, Волга бўйи, Кавказ, Қора денгиз бўйи ва Шарқий Европа давлатлари билан мустақкам савдо алоқалари ўрнатилди [4, - Б. 21]. Бу давр Мавороуннахрнинг илк Уйғониш даври сифатида тавсифланиб, ушбу даврда яшаб ижод этган мутафаккирлардан Абу Наср Фаробий ўзининг ижодида жамият тараққиётининг иқтисодий, сиёсий ва маънавий асослари ҳақида қимматли фикрларини мерос қолдирган. Унинг ижодини ўрганган фалсафа фанлари доктор М.Хайруллаев фикрига кўра «Бу даврда феодал муносабатлар ривожланди, ишлаб чиқариш кучлари ўсди, хунармандчилик, шаҳар ҳаёти юксалди, ирригация системалари, йирик меъморий иншоотлар барпо этилди, янги шаҳар вужудга келди, жамиятнинг ижтимоий-маданий тараққиётида уларнинг роли ошди, халифаликнинг турли ҳудудлари орасида, шунингдек, Ҳиндистон, Византия, Хитой, Африка, Ўрта ер денгиз қирғоқлари шаҳарлари билан ташқи савдо алоқалари кучайди» [5, - Б. 4]. Айни ҳолатлар, Фаробий асарларида унинг ижтимоий-иқтисодий ғояларида ифодаланди ва ўз даврида савдо сотиқ шаклида ривожланган тадбиркорликнинг кўламидан дарак берди.

Кейинги даврларда, Буюк Ипак йўли орқали савдо-сотик, тадбиркорликнинг ривожланиши Буюк саркарда Амир Темур ва унинг авлодлари томонидан қўллаб-қувватланган. Соҳибқирон Амир Темур халқаро савдо алоқалар географиясини кенгайтириб, товар-пул муносабатларининг ўсиши, карвон савдоси тараққиёти, давлатнинг иқтисодий фаровонлигини таъминлаш, бунда эса ташқи давлатларнинг мохир усталари ва мутахассиларини олиб келиш эвазига кучайтиришга эришган [6, - Б. 22].

Хусусан, Амир Темур ўзининг улкан салтанатини бошқаришда машварату маслаҳат ва тадбирлар билан иш юритар экан, ундан кўйидаги мисралар бизгача етиб келган: «Тажрибамда кўрилганким, азми қатъий, тадбиркор, хушёр, жанг кўрган, мард, шижоатли бир киши мингта тадбирсиз, лоқайд кишидан яхшироқдир. Чунки, тажрибали бир киши минглаб кишига иш буюради» [7, - Б. 14] – дейди. Амир Темурнинг ушбу пурмаъно фикрлари ўз даврда жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий заруриятидан келиб чиқиб ифодаланган. Зеро, барча замонларда аҳоли фаровонлигини таъминлашда уддабурон, ишбилармон ва ижтимоий фаол инсонларнинг ҳиссаси катта бўлиб келган. Улар ўзининг тадбиркорлик фаолияти билан нафақат катта даромад манбаига эга бўлиб қолмай, ишсиз, даромадсиз камбағал кишиларни иш билан демакки, кун кўриш учун даромад манбаи билан таъминлаб келганлар. Бу билан тадбиркорлар давлатга кўмакчи бўлиб келган [8, - Б. 173]. Соҳибқирон ўз даврида шундай мукамал давлат тизимини яратдики, бу дунё миқёсида тараққийпарвар воқеа ҳисобланди. Иқтисодий муносабатлар (хусусан, тадбиркорлик – Н.А.), ижтимоий муносабатлар (хусусан мулкчилик – Н.А.)да турли ижтимоий табақаларнинг манфаатлари инobatга олинди. Натижада, ўлка дунёнинг буюк сиёсий, иқтисодий, маданий марказига айланди.

Буюк мутафаккир ва давлат арбоби Ҳазрат Алишер Навоий ҳаёти ва ижодида тадбиркорликнинг ижтимоий аҳамияти борасида эътиборга молик ишларни амалга оширди. Бизга маълумки, ҳазрат Алишер Навоий ўз даврининг маърифатпарвар адиби ва давлат арбоби сифатида ўз ҳисобидан ижтимоий аҳамиятли фаолиятни амалга оширган. Бу борада, ЎзР ФА академиги Б.Назаровнинг кўйидаги фикрлари айни муддаодир: «Улуғ бобомиз ўз ҳисобидан «Ихлосия» ва «Низомия» мадрасалари, «Шифоия» тиббийгоҳи, ўнлаб кўприклар, работлар куриб бергани, юз-юзлаб илм толибларини моддий мадад, озик-овқат, кийим-кечак билан таъминлаб тургани жаҳон миқёсидаги улкан сармоядорларга, ҳатто, ўзимиздаги янги мулкдорларга ибрат эмасми?!» [9].

Ишбилармонлик ва тадбиркорлик нафақат давлат аҳамиятига молик масала, балки, маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи ва анъаналари билан бевосита боғлиқ ҳодисадир. Бу маънода В.Алимасов ва Ю.Манзаровларнинг фикрига кўра, маҳаллада жамоавий турмуш тарзи асосида бирлашиб яшаш анъанаси майда ҳунармадлик, касб-корга ўргатишда устоз-шогирд шаклида анъаналарни сақлаиб келишига хизмат қилмоқда [10, - Б. 48]. Сабаби, бу ҳудудда аҳоли қадимдан жамоаларга – маҳаллаларга бирлашиб яшаганлар. Ҳар бир маҳалла аҳолиси касб-хунар, савдо-сотик ёки тадбиркорликнинг маълум турига ихтисослашган бўлиб, маҳаллада ўсиб келаётган ёш авлодда бундай касбий кўникмалар табиий тарзда шаклланиб, ривожланиб борган. Маҳаллаларнинг аксариятида яшовчи аҳолининг эса маълум бир касб-корга ихтисослашиш кузатилган. Танланган касб-кор (хусусан, тадбиркорлик – А.Н) эса оиланинг катта авлодлари томонидан ўсиб келаётган ёш авлодга мерос қилиб қолдирилган.

Н.Аннаева фикрига кўра, оилавий тадбиркорлик генезиси “иқтисодий демократия” тушунчаси билан боғлиқ ҳолда XX асрнинг 30-йилларида Фарбда ифодаланди. Муаллифнинг фикрига кўра инсоннинг хусусий мулкка эгалик қилиши, уни бошқариш, кўпайтириш, социумнинг иқтисодий-хўжалик ҳаётида қатнашиш, кичик бизнес ва тадбиркорликни меҳнат фаолият тури сифатида эркин танлаш кабиларни ўз ичига олувчи ижтимоий-фалсафий тушунчадир [11, - Б. 13]. Бу маънода иқтисодий демократия – ижтимоий-иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларни амалга оширишга қаратилган фаолиятнинг ифодаси сифатида ифодаланади. У идеал сифатида ижтимоий-иқтисодий муносабатларни янада ривожланишига, даромад олиш ва иқтисодий манфаатларни ҳимоя қилишга, пировард натижада, умумийижтимоий тараққиётга хизмат қилади.

Туркистон ўлкасида тадбиркорликнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамиятли фаолият тури сифатида ривожланиши жаҳид маърифатпарварларнинг ижтимоий қарашларида яққол ифодаланди. Улар Туркистон тараққиёти энг аввало маориф ислоҳоти, қироатхоналар,

нашриётларнинг ривожланиши, иқтисодийнинг замонавий ислоҳида эканлигига алоҳида урғу берганлар. Бу ишларни амалга ошириш учун энг аввало маблағ зарурлигини, уни эса мурувватли бойлар ўз сармояларининг маълум қисмидан ажратишлари зарурлигини қайд этиб, бошқа миллат бойлари ўз миллатдошлари учун катта хайр ва эҳсонлар сарфлашларини доимо такрорлаганлар. Шу ўринда нафақат сармоядор бойларнинг мурувватларидан баҳраманд бўлиш, балки ёшларни бирлаштириб, уларни фойдали ишларга жалб этиш, маданий-маърифий тадбирларда фаол иштирокини таъминлаш масалаларига эътибор зарурлиги ҳам кўрсатила бошлади [12, - Б. 165]. Демакки, ўрганилаётган даврда Туркистон тадбиркорлари ва маърифатпарварлари ўртасида умумий мақсадга эришиш, яъни, илм-маърифатни ривожлантириш орқали мамлакатни ижтимоий-иқтисодий қолоқликдан чиқаришда муштаракликка интилиш кузатилган.

МЕТОДОЛОГИЯ

Хусусан, давлат томонидан тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамият касб этиб, статистик маълумотларга кўра, жаҳон миқёсида оилавий бизнес ўртача барча компанияларнинг 70%ни ташкил этади. Оилавий кичик бизнес вакиллари шу жумладан биргина Европанинг 68%ни ташкил этади [13]. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки, оилавий тадбиркорлик Ўзбекистонда кичик бизнеснинг бир кўриниши сифатида қабул қилинади. Бундай ҳолат қонунчиликда ҳам ўз аксини топган бўлиб, оилавий тадбиркорлик субъектларидаги оила аъзолари ва қариндошларидан иборат бўлган тадбиркорлик фаолият тури сифатида оилавий тадбиркорлик субъектларида оила аъзолари ходим сифатида бевосита меҳнат жараёнида иштирок этиши, уларнинг акция ва қимматбаҳо қоғозлар чиқариш ҳуқуқига эга эмаслиги, оилавий корхона эгаси ўз бизнес бошқарувини профессионал бошқарувчиларга топшира олмаслиги каби чекловлар ўрнатилган.

Маҳаллий тадқиқотчи А.Ўлмасовнинг таърифига кўра: «кичик бизнес – кишилар (мулкчилик) субъектларининг моддий ва пул маблағларини (капиталини) амалда хўжалик оборотида, даромад топишга мўлжалланган» бўлса [14, - Б. 12], академик С.Ғуломовнинг кўрсатишича, кичик бизнес ва тадбиркорлик иқтисодий кризис, инфляция, кредит таваккаллари баланд бўлган пайтларда, зарурий инфратузилма яратилмаган, истиқболли мавҳум шарт-шароитларда ҳам хавф-хатар қанчалик юқори бўлмасин яшайверади [15, - Б. 9]. Ж.Ўрмонов фикрига мувофиқ эса, тадбиркор ва бизнес субъектлари фаолияти натижалари турлича тугалланади. Шу боис, тадбиркор ўз қобилияти ҳисобига тадбиркорлик даромадини ола, бизнесмен сарфланган капиталидан фойда олади [16, - Б. 11]. Бундай ҳолатга эришиш жамият ривожига туртки бўлувчи механизмларни такомиллаштиришда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳамда давлат ўртасидаги ижтимоий шерикликни яна ривожлантириш талабини кўяди.

Ўзбекистонда бугунги кунда тадбиркорлик фаолиятини олиб боришга тўсқинлик қилаётган маъмурий масалаларни аниқлаш, кичик бизнес вакиллари меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишда, худудий ва тармоқли бизнес кластерларни қўллаб-қувватлаш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, расмий ҳокимият ва бизнес вакиллари ўртасидаги шерикликни ривожлантиришда амалий лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва молиялаш, ушбу соҳада амалга оширилаётган ишлар самарадорлигини баҳолашда инновацион усулларни ишлаб чиқиш асосий вазифалар қаторидан ўрин олмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига ажратилаётган кредитлар, киритилаётган инвестициялар, улардан асарали фойдаланиш ва ишлаб чиқаришга йўналтириш тадбирларини амалга оширишда тармоқ хусусиятларини инобатга олиш лозим. Бунда тадбиркорлик субъектларини интеграцион фаолиятга ундаш орқали ўзаро таъсирланувчи ривожланиш жараёнига турткилаш аҳамиятли.

Бугунги кунда кичик бизнес субъектлари барча корхоналарнинг 90% дан ортқини ташкил этиб, уларда ишлаётган ходимлар 60-70%ни, ялпи ички маҳсулотнинг 50%ни ташкил этмоқда [17]. И.Ибрагимов иқтисодийни модернизациялаш шароитида тадбиркорлик фаолиятини бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштиришни ўрганар экан одатда 250 тадан кам ишлайдиган ушбу корхоналар дунёнинг ривожланган мамлакатлари иқтисодиёти асосини тақил этишини таъкидлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 июлдаги 219-сон «Хусусий тадбиркорлар томонидан ходимларни ёллаган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш тартиби тўғрисида»ги Низомга кўра яқка тартибдаги тадбиркорликда кўшимча 3 нафаргача ходим ёллаш ҳуқуқи берилган бўлишига қарамасдан, амалда тадбиркорликнинг турли фаолият йўналишлари бўйича энг кам миқдорда 5 нафардан 16 нафаргача ишчи кучига рухсат берилади. Ушбу қонун ҳужжатида кўра, кичик тадбиркорлик субъектлари сифатида яқка тартибдаги тадбиркорлик, микрофирма ва кичик корхоналар ва оилавий корхоналар олинади.

Бу борада ўзининг илмий изланишларини олиб борган Д.Юлдашев диссертация ишида яқка тартибдаги тадбиркорлик субъектларининг «яқка тартибдаги тадбиркор – оилавий тадбиркор – оилавий корхона» йўналиши бўйича ҳаракатини рағбатлантириш орқали оилавий корхоналарнинг салмоғини ошириш ва иқтисодий фаоллигини таъминлаш учун амалга оширилиши зарур бўлган куйидаги чора-тадбирлар таклиф этилди. Яқка тартибдаги тадбиркорлик шуғулланиши мумкин бўлган фаолият турлари таркибидан оилавий тадбиркорлик ҳамда оилавий корхона шаклларида нисбатан кўпроқ мойил бўлган турларини белгилаб олиш талаб этилади. Назаримизда, хусусий бизнеснинг ушбу шаклларида фаолият юритаётган субъектлар томонидан олий ўқув юртлиари битирувчиларини иш билан таъминласа, янги ишга қабул қилинган ходимларга бериладиган иш ҳаққи суммаси миқдорида, дастлабки 1-2 йил давомида солиқ базасини камайтириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Мамлакатимизда 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича тасдиқланган Ҳаракатлар стратегиясида макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, солиқ юқини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини содалаштириш сиёсатини давом эттириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш каби чора-тадбирлар белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2018 йилни юритимизда «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» деб эълон қилар эканлар, бугунги кунда давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳаларини тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтиш шароитида фаол тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш давр талаби эканлигини таъкидладилар. Фаол тадбиркорлик – бизнес фаолиятини инновацион, яъни замонавий ёндашувлар, илғор технология ва бошқарув усуллари асосида ташкил этадиган иқтисодий йўналишдир. Фаол тадбиркор деганда, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришга қодир, энг муҳими, янги иш ўринлари яратиб, нафақат ўзини ва оиласини боқадиган, балки бутун жамиятга наф келтирадиган ишбилармон инсонларни тушунамиз. Бундай тадбиркорларни сафини кенгайтириш, жумладан юқори технологиялар, илм-фаннинг энг сўнгги ютуқларига асосланган техника ва асбоб-ускуналарни мамлакатимизга олиб келиш ва жорий этиш учун уларга муносиб шароитларни яратиб бериш бугунги кундаги биринчи галдаги вазифалар қаторидан ўрин олди.

Кичик тадбиркорлик субъектлари ходимларининг ўртача йиллик сони Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2017 йил 17 февралда рўйхатдан ўтказилган рўйхат рақами 2858-сонли «Тадбиркорлик субъектлари ходимларининг ўртача йиллик сонини аниқлаш тартиби тўғрисидаги» низом билан белгиланади. Бунда, ўриндошлик, пудрат шартномалари ва фуқаролик-ҳуқуқий характердаги бошқа шартномалар бўйича ишга қабул қилинган ходимларнинг, шунингдек унитар корхоналарда, ваколатхоналар ва филиалларда ишлаётганларнинг сони ҳам ҳисобга олинади.

Бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес субъектларининг бир тури сифатида оилавий тадбиркорликни барқарорлигини таъминлаш ва рақобатга бардош беришида кўмаклашиш, уларнинг мустаҳкам фаолият юритиши учун имтиёларни бериш, оила аъзолари шахсий фаоллигини мунтазам рағбатлантириб бориш, молиявий натижаларни тақсимлашда имкон қадар эркинликни таъминлаш, асосий фаолият кўрсаткичларини белгилашда тўла мустақилликни бериш долзарб аҳамиятли чора-тадбирлар эканлигини кўрсатиб беради.

Бугунги кунда, мамлакатимизда иқтисодиётни ривожлантириш, фаровон турмуш тарзини таъминлашда тадбиркорлик, ишбилармонлик ва кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш давлат илғари

сураётган сиёсатнинг устувор вазифаларидан бирига айланган. Ушбу мақсадда хусусий тадбиркорликка янада кенг йўл очиш, кичик бизнес субъектларининг ҳуқуқ ва манфаатларини қонунчиликдан келиб чиқиб ҳимоя қилишни таъминлаш, ҳар қандай назорат органларининг тадбиркорлик тузилмалари фаолиятига ноқонуний аралашувига йўл қўймаслик ва олдини олиш, тадбиркорлик фаолиятига тўсқинлик қилганлик учун раҳбарлар ва мансабдор шахсларни қатъий жавобгарликка тортиш бўйича чора-тадбирларни амалга оширилмоқда.

Тадбиркорлик эса В.Радаевнинг фикрига кўра: «... бу – пуллик даромад кўриш мақсадида ташкилий инновацияни амалга ошириш»дир. Инновацион тадбиркорликнинг таянч жиҳатлари шундаки, бу нафақат янги маҳсулот ёки хизмат турини яратиш эмас, янги бозорларни шакллантиришни ҳам қамраб олади. Бунда инновациялар эҳтиёжларнинг янгича турлари ва шакллари кашф этиш орқали истеъмолчиларнинг янги қатламини ҳосил қилади. Бу маънода тадбиркорлик мавжуд маҳсулот ва хизматлар хусусиятларини дифференциаллаштириб ижтимоий гуруҳлар ва алоҳида олинган индивидларнинг янги қадриятли установакалари, дид ва истеъмолчилик кайфиятини яратади. Тадбиркорликда инсон салоҳиятини ривожлантириш ва ундан самарали фойдаланиш бу ташкилий ҳуқ-атворнинг асосий компонентларини ҳосил қилади. Бунда иқтисодий йўналтирилган инсон модели (*homo economicus*)дан ижодий йўналтирилган инсон (*homo creativus*)га ўтиш содир бўлаётганлигини кўрсатади.

1-расм. Тадбиркорлик фаолиятида ижодий инсон моделининг инновацион самараси

Демак, билимга асосланган иқтисодиётни яратиш, бунда инсоннинг асосий яратувчилик фаолияти тараққиётни таъминловчи омил сифатида олинади. Иқтисодий ривожланган давлатларда айнан, инсон салоҳиятининг ўсиши меҳнат самарадорлигини таъминловчи бош омил ролини ўтайди. Бу амалда инсон салоҳиятини тўпланиши ва ундан самарали фойдаланиш учун шарт-шароит яратилган ҳар бир ташкилотнинг иқтисодий муваффақиятни таъминланиши кафолатлайди.

ХУЛОСА

Биринчидан, мамлакатимиз ҳудудида қадимги даврларда кишиларнинг тадбиркорликка ҳос фаолияти «Авесто»да ўз ифодасини топган. Бунда, тадбиркорлик фаолияти кишиларнинг маълум касб-корни эгаллаб бориши нуктаи назардан тавсифланган.

Иккинчидан, Марказий Осиё давлатлари, хусусан, қадимги Мавороуннаҳрда тадбиркорликнинг оммалашган шакллари савдо-сотик ва оилавий хунармандчилик бўлиб, ушбу фаолият турларининг гуркираб ривожланишида қадимги савдо йўлларининг аҳамияти катта бўлган.

Учинчидан, тараққиётнинг кейинги даврларида Марказий Осиёда тадбиркорлик халқаро аҳамият касб этишида Буюк Ипак йўлининг ижтимоий-иқтисодий, маданий роли беқиёс бўлган.

Тўртинчидан, Марказий Осиёда Уйғониш даври (IX-XII) асрларда яшаб ижод этган мутафаккирларнинг ижодида тадбиркорликнинг хусусиятлари ифодаланган.

Бешинчидан, Амир Темур ва темурийзода султонлар даврида тадбиркор инсонларнинг давлат ва жамият учун ижтимоий аҳамияти қадрланган.

Олтинчидан, кейинги даврларда тадбиркорлик Туркистон ўлкасининг ижтимоий-иқтисодий колоқликдан чиқаришда ижтимоий аҳамиятли фаолият тури сифатида жаҳид маърифатпарварлари томонидан тарғиб қилинган.

Еттинчидан, мамлакатимизда ўрта ва кичик бизнес, хусусий тадбиркорликни қувватлаш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Мавлонов Ў., Махкамova Д. Маданий алоқалар ва савдо-сотик. – Тошкент: Академия, 2004. – Б. 227.
2. Асқаров А. Ўзбек ҳалқининг этногенези ва этник тарихи. Тошкент: Университет. 2007.- Б. 25-26.
3. <http://e-tarix.uz/vatan-tarixi/51-2010-03-06-11-59-45.html>.
4. Мавлонов Ў., Махкамova Д. Маданий алоқалар ва савдо-сотик. – Тошкент: Академия, 2004. – Б. 21.
5. Хайруллаев М. Шарқнинг машҳур матфаккири. // Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. Масъул муҳаррир М. Хайруллаев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 4.
6. Мавлонов Ў., Махкамova Д. Маданий алоқалар ва савдо-сотик. – Тошкент: Академия, 2004. – Б. 22.
7. Темур тузуклари. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2016. – Б. 14.
8. Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи./ Масъул муҳаррир Б. Аҳмедов. – Тошкент: Шарқ, 2001. – Б. 173.
9. Назаров Б. Навоий ва замонамиз. Халқ сўзи. Online. <http://old.xs.uz/index.php/homepage/madaniyat/item/13085-1>
10. Алимасов В., Манзаров Ю. Ўзбекистонда маънавий-маърифий соҳа: назария ва амалиёт. – Тошкент: Наврўз, 2014. – Б. 48.
11. Аннаева Н.Р. Аёллар тадбиркорлигининг генезиси, назарияси ва амалиёти (Ўзбекистон мисолида). Фалс.фан. бўйича фалс.докт. (PhD) дисс. автореф..... – Самарқанд, 2018. – Б. 13.
12. Мустафаева Н. Туркистон жаҳидларининг замонавий ўрта ва олий мактаб, маориф масаласига муносабати. / Жаҳид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари. – Тошкент: Тошкент ислом академияси, 2016. – Б. 165.
13. Жданов А. Рифы семейного бизнеса. <http://www.wmnsppb.ru/rub/carier/391-rif.html>
14. Ўлмасов А. Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. – Тошкент: Мехнат, 1999. – Б. 12.
15. Ғуломов С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. – Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 9.
16. Урмонов Ж.Ж. Тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш масалалари. Монография. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2018. – Б. 11.
17. MSME Day 2019. <http://www.intracen.org/MSME-day/2019/>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000